

Poniendo la **salud pública** sobre la mesa en la **COP30**: Guía para **investigadores y profesionales**

¿Cómo funciona la COP sobre el cambio climático?

¿Qué papel desempeña la salud pública en este espacio?

¿Cómo pueden participar los investigadores en el proceso de la COP?

¿Qué es una COP de las Naciones Unidas sobre el cambio climático?

Una **Conferencia de las Partes (COP)** es una reunión (conferencia) de los países o gobiernos (partes) que han firmado un acuerdo, convenio o tratado internacional. Las COPs se celebran en el contexto de acuerdos sobre muchos temas.

La **Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)** celebra anualmente la Conferencia de las Partes para negociar medidas mundiales para hacer frente al cambio climático. La 30ª Conferencia de las Partes (COP30) se celebrará en noviembre de 2025 en Brasil.

¿Qué ocurre antes y durante una COP sobre el cambio climático?

Zona Azul

Las agendas de las COPs se elaboran durante las reuniones preparatorias organizadas por la Presidencia de la COP (país anfitrión), y reúnen a representantes oficiales de los países, expertos y otros actores, uno o dos años antes de cada Conferencia. Las **pre-COPs** son reuniones menos formales que suelen celebrarse un mes antes de cada COP para preparar el terreno para las negociaciones formales.

Negociación central: En cada COP, los delegados de las Partes participan en sesiones oficiales y reuniones de negociación, tanto abiertas como cerradas. Entre ellos hay funcionarios, expertos, científicos y representantes de la sociedad civil. A veces, estas negociaciones producen acuerdos vinculantes (como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París), que luego deben ser ratificados. Con mayor frecuencia, resultan en declaraciones públicas.

Zona Azul

COP de alto nivel: Este escenario público, abierto a delegados y observadores, incluye discursos de jefes de Estado, anuncios de coaliciones, denuncias públicas o llamados a la acción. Entre los observadores pueden estar organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, las Naciones Unidas y organismos afines, así como representantes de medios de comunicación.

Zona Verde

“Tercera COP”: Son actividades adicionales que incluyen actos paralelos, pabellones, mesas redondas, presentaciones y protestas. Aquí pueden participar investigadores, científicos, ONGs y representantes del sector privado y activistas.

Las COPs se dividen tradicionalmente en Zona Azul y Verde: La **Zona Azul** es el espacio principal de la COP e incluye tanto negociaciones directas como un escenario público para participantes de alto nivel. La **Zona Verde** tiene lugar en la periferia y permite una participación más directa de los agentes no gubernamentales.

Actividades de la “zona azul”: El acceso a la zona azul está restringido exclusivamente a los delegados acreditados. Aquí se celebran las negociaciones oficiales, los pabellones de los países y los actos paralelos oficiales, gestionados por la CMNUCC.

Actividades de la “zona verde”: Abiertas al público, gestionadas por el país anfitrión. Incluyen eventos adicionales, talleres y exposiciones organizados por representantes del sector privado y ONGs.

Breve historia de las COPs sobre el cambio climático

1997 COP3

KYOTO

Sentar las bases para la acción climática mundial:

- El **Protocolo de Kioto** se negoció en la COP3 y entró en rigor durante la COP11 en 2005, estableciendo objetivos de mitigación para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y exigiendo reportes periódicos del progreso de los países.

2015 COP21

PARIS

Expansión de las metas climáticas mundiales : COP21 (2015)

- La COP21 dio lugar al histórico **Acuerdo de París** (195 partes), que sustituyó al Protocolo de Kioto y busca limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados.

¿Dónde encaja la salud?

Desde 2014, la **Organización Mundial de la Salud (OMS)** organiza periódicamente Conferencias Mundiales sobre Salud y Cambio Climático. Históricamente, **estos eventos se han celebrado al margen de las COP de la CMNUCC**. En los últimos años, las conexiones entre el cambio climático y la salud han recibido cada vez más atención.

La **Agenda 2030** para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por los Estados miembros de la ONU en 2015. La Agenda 2030 estableció los **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** de las Naciones Unidas para lograr la paz y la prosperidad para las personas y el planeta. Muchos de los ODS abordan los retos comunes que conectan el cambio climático y la salud en todo el mundo, entre ellos:

- ODS 3: Salud y bienestar
- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
- ODS 13: Acción por el clima

2017 COP23

FIJI

En la **COP23 de 2017**, organizada por Fiji y celebrada en Alemania, la OMS puso en marcha una **Iniciativa Especial sobre Cambio Climático y Salud en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo**.

2021 COP26

GLASGOW

El **Informe Especial sobre Cambio Climático y Salud** se elaboró previo a la **COP26 de 2021** en Glasgow, donde la OMS también organizó el primer Pabellón de la Salud.

2023 COP28

DUBAI

La **COP28 de 2023**, en Dubai, también contó con un **Pabellón de la Salud**, organizado por la OMS y Wellcome Trust, así como con el primer **Día de la Salud**, que culminó con la aprobación de la **Declaración sobre el Clima y la Salud**. La COP28 realzó el papel de la salud en la agenda climática y logró un compromiso mundial para hacer frente a los efectos del cambio climático en la salud.

2024 COP29

BAKU

En la **COP29 de 2024**, en Bakú, los delegados se comprometieron con la **Coalición de Continuidad de las Presidencias de la COP de Bakú para el Clima y la Salud**, asegurando un espacio permanente para la salud en las futuras agendas de la COP.

Camino a la COP30: Brasil 2025

La presidencia de la COP rota cada año por regiones. Está previsto que la **COP30** se celebre en América Latina, en Belém (Brasil), **del 10 al 21 de noviembre de 2025**. La COP30 marcará los 20 años desde la entrada en vigencia del Protocolo de Kioto, y los 10 años desde la adopción del Acuerdo de París.

Los planes de la COP30, centrados en la salud, están en constante evolución e incluyen la **Conferencia Mundial sobre el Clima y la Salud 2025** (29-31 de julio de 2025) y la presentación del **Plan de Acción sobre el Clima y la Salud de la COP 30**, liderado por Brasil, cuyo objetivo es reforzar la resiliencia de los sistemas de salud pública a los efectos del cambio climático, y apoyar a los países en la aplicación de estrategias de adaptación equitativas.

Los investigadores en salud pública pueden participar en el proceso de la CMNUCC de las siguientes maneras:

Desarrollar productos de investigación de fácil acceso para promover la divulgación de los efectos del cambio climático sobre la salud, y los impactos de las medidas de mitigación y adaptación.

Conectar con delegados y observadores de la COP para que aporten su experiencia y conocimientos a lo largo de las sesiones preparatorias.

Abogar por la inclusión de los efectos sobre la salud en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en Inglés) y otros documentos de política pública y planificación climática.

Coordinar y participar en actividades centradas en la salud de la zona verde (pabellones, paneles, presentaciones).

Formar alianzas con gobiernos municipales y profesionales. Los gobiernos locales de todo el mundo están liderando la acción climática a través de medidas de mitigación y adaptación. Muchos también están aprovechando los beneficios para la salud de estos esfuerzos. Los investigadores pueden apoyar aportando datos y evidencia local.

¿Cómo se comprometen los gobiernos nacionales y locales con el clima y la salud?

Las NDCs son planes nacionales de acción por el clima que describen los compromisos de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. Como parte del Acuerdo de París de 2015, los países se comprometieron a presentar sus NDCs actualizados cada cinco años.

90%

En 2023, casi todas (90%) las NDCs del Acuerdo de París incluyen consideraciones de salud.

Aproximadamente un tercio identifica los beneficios colaterales para la salud de las medidas de mitigación.

1/10

Sólo uno de cada diez cuantifican o controlan estos beneficios.

(Evaluación de la OMS de la salud en las NDC, 2023).

Las **tarjetas de puntuación de las Contribuciones Nacionales a la Salud (NDCs)** de la **Alianza Global para el Clima y la Salud** clasifican las NDCs en el sector salud, en función de la capacidad de los países para hacer frente a las amenazas sanitarias del cambio climático y minimizar los daños en el futuro.

Autores: Katy Indvik¹, Elizabeth Cardona², Carolina Rendón¹, Mariana Lazo¹, Nelson Gouveia³, Waleska Caiiffa⁴, Olga Lucia Sarmiento⁵, Ana Diez Roux¹.

Diseñado por: Carolina Rendón y Martin Gillis

Contacto en prensa: Carolina Rendón [@cr3283@drexel.edu](mailto:cr3283@drexel.edu)

Agradecimientos: José Siri (Consultor, OMS) aportó comentarios valiosos.

Cambio Climático y Salud Urbana en América Latina (SALURBAL-Clima) está financiado por el Wellcome Trust (227810/Z/23/Z, AVDR/OLS). Este producto también ha sido financiado por el Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Disparidades Sanitarias, subvención n.º P20MD019221.

1. Urban Health Collaborative, Drexel University. 2. INCAP, Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 3. Universidad de São Paulo, Escuela de Medicina. 4. Observatorio de Salud Urbana de Belo Horizonte, Universidad Federal de Minas Gerais 5. Facultad de Medicina, Universidad de los Andes.